

КОМПЬЮТЕРНИНГ ИНСОН САЛОМАТЛИГИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ ВА УНДАН ХИМОЯЛАНИШ УСУЛАРИ.

Бегматов Бегзод Абдувахобович

Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги
хузуридаги Меҳнат бозори тадқиқотлари институти Меҳнатни муҳофаза
қилиш бўйича марказий лаборатория раҳбари
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7034714>

Аннотация. Мазкур мақолада компьютернинг инсон саломатлигига салбий таъсири ва ундан ҳимояланишнинг усуллари бўйича амалга оширилган илмий тадқиқотларнинг натижалари, шунингдек, мазкур масала юзасидан муаллиф томонидан шакллантирилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ўз ифодасини топган.

Калит сўзлар: Компьютер, интернет, инсон саломатлиги, электромагнит нурланиш, касб касаллиги, эргономика, монитор, ахборот.

Йигирманчи асрнинг иккинчи ярмини инсоният жамиятни глобал компьютерлаштириш даврига айлантirdи. Натижада ахборотни қабул қилиш, сақлаш, қайта ишлаш ва узатиш одатий алоқа воситаларидан фойдаланганларга нисбатан юзлаб ва минглаб мартаба тезроқ содир бўла бошлади.

Нисбатан қисқа вақт давомида компьютер инсон ҳаётининг кўпгина сохаларида ўз ўрнини топишга муваффақт бўлди, энди у иш жойида алмаштирилмайдиган восита ҳисобланади, болаларга ўқишда ёрдам беради ва албатда компьютердан фойдаланиш уларнинг сеvimли машғулотларидан бири ҳисобланади.

Интернет ривожланиб бориши билан, шунингдек маълумот излаш, бизнес қоидалари, хордиқ чиқариш ва ҳокозоларни излашнинг энг яхши усулига айланди. Умуман олганда баъзи одамлар учун ҳаётни компьютерсиз тасаввур қилиш аллақачон қийин ҳолга айланиб улгурган. Бироқ, компьютернинг инсонга берадиган кўпгина афзалликларидан ташқари унинг соғлиғига таъсирини ҳам унутмаслик керак.

Компьютер бир томондан одамни ўзига боғлаб қўйган бўлса, бошқа томондан умуртқа, нафас олиш тизими, кўриш қобилияти ва танадаги бошқа кўплаб касалликлар манбаига айланди. Одамлар кампьютердан фойдалана бошлаганига унчалик узоқ муддат бўлмаган бўлсада, у билан боғлиқ профессионал кампьютер касалликлари аллақачон шакллана бошлаган.

Компьютерлаштириш муаммоси иккита таркибий қисмга эга. Биринчиси кампьютерда ишлайдиган одамнинг физиологик хусусиятлари

билан белгиланса, иккинчиси компьютерлаштириш воситаларининг техник параметрларидир.

Жамиятда юзага келган бундай вазиятда кўплаб мамлакатларда давлат органлари ва касаба уюшмалари компьютернинг одамга зарарли таъсирини камайтириш мақсадида турли хил нормалар ва қоидаларни ишлаб чиқишни бошладилар.

Шундай қилиб, матбуот ва бошқа маълумот манбааларида тоборо кўпроқ пайдо бўлишни бошлаган тавсияларни тинглашга ҳаракат қилинг ва сиз фойдаланаётган компьютерни соғлиқингизга зарарли таъсирини камайтинг.

1. Компютерни инсон саломатлигига таъсири.

Компютер ҳар қандай бошқа уй жихозлари каби хавфсиздир, аммо бошқа уй жихозлари сингари ундан фойдаланиш билан боғлиқ соғлиқ учун хавфлар ҳам мавжуд. Компютерларнинг соғлиққа таъсирини ҳисобга олган ҳолда, бир қатор хавф омилларини кўриб чиқамиз.

Буларга қуйидагилар киради:

электромагнит нурланиш билан боғлиқ муаммолар;

кўриш муаммолари;

мушаклар ва бўғимлар билан боғлиқ муаммолар;

уйқусизлик ва стресс, асаб касалликлари;

нафас олиш муаммолари.

Электромагнит нурланишнинг таъсири.

Электр энергиясини ишлаб чиқарадиган ёки истеъмол қиладиган ҳар бир қурилма электромагнит нурланишни келтириб чиқаради. Ушбу нурланиш қурилма атрофида электромагнит майдон шаклида тўпланган. Баъзи асбоблар, масалан, кир ювиш машинаси ёки музлатгич жуда паст даражада электромагнит нурланишни келтириб чиқаради. Бошқа қурилмалар (юқори вольтли линиялар, микротўлқинли печлар, телевизорлар, компютер мониторлари) юқори даражадаги нурланишни келтириб чиқаради. Электромагнит нурланишни кўриш, эшитиш, ҳидлаш ёки тегиниш мумкин эмас, аммо шунга қарамай, у ҳамма жойда мавжуд.

Инсон танасига паст частотали электромагнит нурланишнинг таъсири - компютерлар ва бошқа маиший электр жихозлари томонидан келтириб чиқарилган жуда паст частотали ва ультра паст частотали нурланишнинг таъсири ҳақида гап кетганда, бу ерда олимлар ва истеъмолчилар ҳимоячилари ҳали ҳам келишувга эриша олишмади. Шу билан бирга ушбу соҳада олиб борилган баъзи ишлар ва тадқиқотлар мумкин бўлган хавф

омилларини аниқлади, масалан, электромагнит нурланиш асаб тизимининг бузилиши, иммунитетнинг пасайиши, юрак-қон томир тизимининг бузилиши ва ҳомиладорлик пайтида бир қанча касалликларни келтириб чиқаради ва шунга мос равишда ҳомилага зарарли таъсир кўрсатади.

Ўтказилган тадқиқотларга кўра, кунига 2 соатдан 6 соатгача кампьютерда ишлайдиган аёллар учун асаб тизимининг функционал бузилишлари назорат гуруҳига қараганда ўртача 4,6 барабар кўп қайд этилган. Америкалик олимларнинг фикрига кўра, ҳафтада 20 соатдан кўпроқ ишлайдиган аёллар, ҳомиладорликнинг дастлабки уч ойида кузатилган ишларда, бошқа ишларда бўлган аёлларга нисбатан икки барабар кўп касалликлар кузатилган. Швеция тадқиқотчиларининг фикрига кўра туғма нуқсонли болалар туғилиши эса 2,5 барабар кўплиги аниқланган.

Сўнгги йилларда ушбу соҳада олиб борилган тадқиқотлар ташвишни кучайтирди ва жавобсиз қолаётган янги саволларни туғдирди. Электр энергиясини истеъмол қиладиган барча жиҳозлар сингари, кампьютер электромагнит нурланишни чиқаради ва маиший техникадан кампьютерни фақат микротўлқинли печь ёки телевизор билан таққослаш мумкин, аммо биз уларга яқин жойда кўп вақт сарфламаймиз ва электромагнит нурланиш камроқ бўлади. Шундай қилиб, кампьютер электромагнит нурланишнинг энг хавфли манбаи ҳисобланади.

Агар электромагнит майдонларнинг соғлиққа таъсири масаласи ҳали ҳам зиддиятли бўлса, у ҳолда кампьютер кўришга салбий таъсир қилади. Қандай бўлмасин, болалар ёки катталар кампьютердан фойдаланганда, уларнинг кўзлари чарчайди. Ушбу муаммони узоқ вақт давомида йўлда бўлган автомобиль ҳайдовчилари ёки бир неча соат давомида китобдан ажралмайдиган ҳар қандай ўқувчи яхши билади.

Кўзни бошқарадиган ва уларни маълум бир нарсага қаратадиган мушаклар шунчаки ортиқча ишдан чарчайдилар. Кўришни ўз ичига оладиган ҳар қандай ишда кўзнинг чарчаш эҳтимоли бор, лекин объектга яқин масофадан қараш керак бўлганда бу энг кучлисидир. Агар бундай тадбирлар ёрқинлиги юқори бўлган қурилмалардан, масалан, кампьютер мониторидан фойдаланишни ўз ичига олса, муаммо янада кучаяди.

Болалар айниқса кўз чарчоқларига мойил, чунки уларнинг кўзлари ва уларни бошқарадиган мушаклар ҳали тўлиқ ривожланмаган. Чегарасиз ўқиш, телевизор ёки кампьютер олдида чексиз вақт ўтириш ёш кўзлардан жиддий стрессни талаб қилади. Кўпинча, визуал чарчоқ болаларнинг

асабийлашишига олиб келади. Ҳар бир ота-онанинг таъкидлашича, бу оқибатлар фақат компьютердан фойдаланиш билан чекланиб қолмайди. Болалар ҳар қандай фаолиятда ҳаддан ошиб кетганда, улар кўпинча асабийлашади. Агар сизнинг фарзандингиз одатдагидан кўпроқ ҳаяжонланса ва бунинг бошқа бирон бир аниқ сабаби бўлмаса, унда бу унинг компьютерда узоқ вақт ўтириш билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Компьютердан ортиқча фойдаланиш мавжуд кўриш муаммоларини янада кучайтириши мумкин. Кўпгина болалар кўриш қобилятининг енгил бузилишидан азият чекишади, бу эса «безовталиқ» деб қаралиши мумкин. Вақт ўтиши билан бу ерда кўришни тўғрилаш керак бўлади, аммо ўспирин ёки катта ёшга қадар тиббий аралашувнинг олдини олиш мумкин. Аммо болалар компьютерга шунчалик қизиққанларки, улар бўш вақтларини кампьютер қаршисида ўтказишади, демак, бу «безовталиқ» янада ривожланиб, эрта ёшда даволашни талаб қилади. Баъзи офтальмологлар эрта ёшда компьютерларнинг ҳаддан ташқари кўп ишлатилиши кўзни бошқарадиган мушакларга салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги ҳақида хавотир билдиришди, бу болада маълум бир мавзуга, айниқса ўқиш каби ишларга диққатни жамлашни жуда қийинлаштиради.

Агар шундай бўладиган бўлса, кўришни тўғрилаш муаммосини кўзойнак билан ҳал қилиш керак бўлади. Яхшиямки, ушбу муаммоларнинг аксарияти осонликча олдини олиш мумкин. Агар ушбу эҳтиёт чораларига қарамай, болангиз бош оғриғидан шикоят қилса, унинг кўзлари яллиғланиб, қичийдиган бўлса ёки тўсатдан ўқиш ёки бошқа мактаб машғулотларида қийинчиликларга дуч келса, сиз офтальмологга мурожаат қилишингиз керак. Уйингизда компьютерингиз борлигини ва фарзандингиз бунга қанча вақт сарф қилаётганини айтиб ўтишни унутманг.

Шифокор кўзлар учун махсус машқларни тайинлаши ёки компьютер учун одатий ўртача масофада ишлаш учун махсус ишлаб чиқарилган болага кўзойнак танлаши мумкин. Компьютерда олиб борилаётган интенсив иш билан боғлиқ ҳолда, инсоният прогрессив астигматизм каби янада хавфли бўлган янги касалликларни пайдо қилди. Монитордан келган нурланиш, тасвирнинг нозиклиги ва монитор экранининг текис эмаслиги таъсирида компьютер олимлари кўзнинг шох пардасида қайтариб бўлмайдиган ўзгаришларни кузатмоқдалар, бу ўзгаришлар натижасида тасвир кўзнинг оптик тизими томонидан юмалоқ нуқтага эмас, балки овал шаклга йўналтирила бошлайди. Визуал бемор нарсаларнинг шакли ўзгаришини,

қирраларнинг хиралашишини, кичик расмларнинг икки барабар кўпайишини кузатади. Ушбу касалликни даволаш мумкин эмас, чунки ҳозирги пайтда амалга оширилаётган барча операциялар кўзнинг оптик тизимининг номукамаллигини шох пардага таъсир қилиш йўли билан тuzатади, бу касаллик эса шох пардага таъсир қилади. Бундай ҳолда, у операцияни ўтказолмайди.

Мушаклар ва бўғимларга боғлиқ касалликлар.

Тирикчилик учун компьютерларда ишлайдиган одамлар орасида соғлиққа оид шикоятларнинг кўпи мушаклар ва бўғимларнинг касалликлари билан боғлиқ. Кўпинча бу шунчаки бўйиннинг қисирлаши, елка ва бел оғриғи ёки оёқларда оғриқлардир. Аммо, жиддий касалликлар ҳам мавжуд. Компьютерда узоқ вақт ишлаш натижасида қўлларда, айниқса ўнг қўлда оғриқ туннель синдроми ёки карпал туннель синдроми номини олди, шунингдек компьютер олимлари (дастурчилар, машинистлар ва асосан компьютерда иш олиб борадиган одамлар) касбий касаллиги мақомига эга бўлди. Оғриқ, карпал туннелда сиқилган асаб туфайли пайдо бўлади.

Сиқилган асабнинг сабаби бир хил мушакларга доимий статик юк бўлиб, бу кўп сонли такрорланадиган ҳаракатлар (масалан, сичқонча билан ишлаганда) ёки қўлларнинг ноқулай ҳолатида, клавиатура билан ишлашда, билагини доимий тарангликда бўлиши мумкин. Буларнинг барчаси доимий равишда оғриқ ёки қўлларда ноқулайлик ҳис қилишига, заифлашишига ва қўлларнинг, айниқса кафтларнинг хиралашишига олиб келиши мумкин. Шуниси эътиборга лойиқки, қўлларнинг оғриғи нафақат карпал асабни сиқиб чиқариши билан эмас, балки умуртқа поғонасидан қўлларга олиб борадиган асаб бузилган умуртқа поғонаси (остеохондроз, чурра интервертебрал дисклар) томонидан ҳам пайдо бўлиши мумкин.

Компьютерда узоқ вақт қолиш натижасида пайдо бўладиган умуртқанинг асосий касалликлари: остеохондроз ва умуртқанинг эгрилиги. Агар умуртқа поғонасини эгиш эҳтимоли эрта ёшда кўпроқ бўлса, унда остеохондроз ҳар қандай ёшдаги одамлар учун хавфлидир, шуни ҳам таъкидлаш жоизки, остеохондрознинг оқибатлари умуртқа поғонасининг турли хил эгриликлари оқибатларидан кўра хавфли. Орқа мия эгрилиги (сколёз, лордоз, кифоз). Умуртқа поғонаси касаллиги пайдо бўлишининг сабабларидан бири столда ишлаётганда ҳам, юришда ҳам тўғри ҳолатни сақламасликдир. Шундай қилиб, мактаб столида ёки уйда компьютерда ўтирмайдиган бола умуртқа поғонасини эгрилигига эга бўлиши мумкин. Шуни ҳам таъкидлаш керакки, умуртқа поғонасининг эгрилиги одамни

FRANCE

FRANCE

нафақат ёқимсиз қилади, балки кейинчалик ички органларнинг бузилишига олиб келиши мумкин, бу кейинчалик унинг соғлиғи ва иш қобилиятига таъсир қилади.

Болаларда бундай муаммолар камдан-кам учрайди; шунга қарамай, уларнинг энг қарамлари компьютерда катта ёшдаги мутахассислар каби кўп вақт сарфламайдилар. Аммо, агар у компьютерда жуда банд бўлса, унинг ҳолатини кузатиш ҳали ҳам мантиқан тўғридир. Бола ўтирган стул жуда баланд ёки паст эмаслигига ишонч ҳосил қилинг. (Агар ҳар хил баландликдаги оила аъзолари компьютердан фойдалансалар, ўтирадиган жойининг баландлиги осонгина созланиши мумкин бўлган махсус офис стулини сотиб олишингиз мумкин). Агар сиз уни тўғри ўтиришга ва тўғридан-тўғри компьютерга қарашга одатлантисангиз, у келажакда мушак ва бўғимларнинг муаммоларини олдини олиш имкониятига эга бўлади.

Стресс, уйқусизлик, асаб касалликлари.

Компьютерда узоқ вақт ишлаш соғлиққа салбий таъсир кўрсатиши, бу аллақачон психикага таъсир кўрсатиши билан бир қаторда, доимий тирнаш хусусияти билан ҳам боғлиқ бўлиб, унинг манбаи ҳар хил вазиятлар бўлиши мумкин. Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, компьютер ва айниқса интернет билан боғлиқ бўлган стрессли вазиятлар спиртли ичимликлар истеъмолининг кўпайишига олиб келади.

Шундай қилиб, биз ақлий мувозанатни ёки алкоголизмни ёки барчасини биргаликда оламиз. Яна бир муҳим омил - бу болалардаги асаб-эмоционал стресс. Ҳеч кимга сир эмаски, компьютер билан, айниқса ўйин дастурлари билан алоқа кучли асабий таранглик билан бирга келади, чунки бу тезкор жавобни талаб қилади. Асабий жараёнларнинг қисқа муддатли контсентрацияси болада аниқ чарчоқни келтириб чиқаради. Компьютерда ишлашда у ўзига хос ҳиссий стрессни бошдан кечиради. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ҳатто ўйинни кутиш ҳам буйрак усти кортекс гормонларининг сезиларли даражада кўпайиши билан бирга келади.

Нафас олиш касалликлари.

Компьютерда узоқ вақт давомида ишлаш туфайли ривожланадиган нафас олиш йўллари касалликлари асосан аллергия хусусиятга эга. Бунинг сабаби шундаки, компьютернинг узоқ ишлаши пайтида монитор блоки ва тизим блокадаги қурулма қизийди ва ҳавога зарарли моддалар чиқаради, айниқса компьютер янги бўлса. Компьютер зарарли моддалар чиқаришдан ташқари атрофида электростатик майдон ҳосил қилади, у чангни ўзига

тортади ва шунга мувофиқ у ўпкангизга жойлашади, шу билан бирга ишлайдиган компьютер атрофни деионизация қилади ва ҳаво намлигини пасайтиради. Ушбу омилларнинг ҳар бири ҳам ўпкага, ҳам бутун танага салбий таъсир қилади.

2. Компьютер билан ишлашда эҳтиёт чоралари ва касалликларнинг олдини олиш.

Биз хоҳлаймизми йўқми сўнгги йилларда компьютердан фойдаланиш давомийлиги сезиларли даражада ошди. Бу фойдаланувчиларнинг соғлиғига сезиларли таъсир кўрсатмайди деб ўйлаш бемаъни бўлар эди. Бундан ташқари, статистик (интернет маълумотлари) маълумотларига кўра, компьютерлаштирилган иш жойларининг атига 20% замонавий хавфсизлик талабларига жавоб беради. Компьютер билан ишлашда эргономик талабларни эътиборсиз қолдириш стрессни, чарчоқни кучайишини, фаровонликнинг ёмонлашишини, кўриш кескинлигининг пасайишини ва ҳатто турли хил асаб-психиатрик касалликларни келтириб чиқариши мумкин.

Шу сабабли, замонавий илм-фан бир қатор оддий тавсиялар ишлаб чиқди, уларни амалга ошириш нафақат соғлиғингизга етказилган зарарни камайтириш, балки ишингиз самарадорлигини сезиларли даражада оширишга имкон беради. Эргономика фойдаланувчиларни қутқариш учун келади - бу меҳнат шароитлари, ускуналар ва меҳнат воситаларининг меҳнат унумдорлиги ва инсон саломатлигига таъсирини ўрганадиган фан. Компьютер соҳасида эргономика инсон ва компьютернинг унга бириктирилган қурилмалар билан ўзаро алоқаларини ҳамда иш жойини ташкил қилиш усуллариини ўрганади. Агар сиз компьютер билан ишлаш пайтида соғлиғингизни сақлаш ва фаровонлигингизни яхшилашни истасангиз, шифокорлар томонидан ишлаб чиқилган қоидаларга риоя қилишингиз керак.

Орқа мия ва бўғимларнинг касалликларини олдини олиш.

Юқоридаги касалликларнинг олдини олиш учун сиз компьютердаги жойини иложи борича эргономик равишда ташкил қилишингиз, ҳолатингизни ўзгартиришингиз ёки имкон қадар тез-тез компьютердан туришингиз керак, ва албатта, иложи бўлса, гимнастика билан шуғулланинг.

Иш жойининг эргономикаси, қўлнинг тўғри ҳолати.

Компьютерда энг мақбул позиция - бу тананинг позицияси: орқа ва бўйин тўғри, оёқлари ерга тиззанинг ўнг бурчаги билан эгилиб, тирсақларидаги

бурилиш бурчаги бир хил (90 даража) бўлиши лозим. Бунинг учун қуйидагилар бажарилиши керак:

1. Мониторни тўғридан-тўғри олдингизга қўйинг, шунда унинг юқори нуқтаси тўғридан-тўғри кўзингиз олдида ёки юқорироқда бўлади. (Бу сизга бошингизни тик тутишга ва умуртқа бўйни остеохондрозининг ривожланишига йўл қўймасликка имкон беради).

2. Сиз ўтирган стулда орқа ва қўл таянчлари, шунингдек оёқларингиз ерга маҳкам ўрнашадиган баландликда бўлиши керак. Турли хил баландликдаги одамлар битта компьютерда ишлайдиган бўлса, баландлиги созланадиган стул сотиб олиш мақсадга мувофиқдир. (Орқа суянчиқ сизнинг орқангизни текис ушлаб туришга имкон беради, қўл таянчлари қўлларингизни дам олишига имкон беради, оёқларнинг тўғри ҳолати улардаги қон айланишига халақит бермайди.)

3. Бошқа тез-тез ишлатиладиган нарсаларнинг жойлашиши, иложи бўлса, ҳар қандай эгри ҳолатида узоқ вақт туришига олиб келмаслиги ва ён томонга эгилишига олиб келмаслиги керак, айниқса оғир нарсаларни кўтариш учун (айнан шундай мойиллик билан интервертебрални дискга зарар этказиши мумкин).

4. Сичқонча ва клавиатура билан ишлашда тугмачаларни муаммосиз ва қийинчиликсиз босинг, териш пайтида билакларингизни столга ёки қўлингизни бўшатадиган махсус таянчга қўйинг.

Физиотерапия.

Орқа мушакларини ривожлантириш учун кўплаб машқлар мавжуд, асосан турли йўналишларда эгилиш, сузиш ва горизонталь чизиқда машқ бажариш жуда фойдали. Агар сиз офисда ишласангиз, сув ичишга ёки чойга тез-тез боришга ҳаракат қилинг, иложи борича кўпроқ ҳар хил ҳаракатларни бажаринг.

Қўллар учун машқ қилинг.

Жисмоний машқни бажаришга қанчалик кўп ҳаракат қилсангиз, шунчалик фойдали бўлади.

1. Қўлларингизни силкитинг.

2. Бармоқларингизни муштларга маҳкамланг (10 марта).

3. Муштларингизни ўз ўқи атрофида айлантинг.

Ушбу машқлар ёрдамида сиз мушакларингизда қон айланишини яхшилайсиз.

Нафас олиш йўллари касалликларининг олдини олиш.

1. Иложи борича хонани нам мато билан тез-тез тозалаш ва деразаларни очган ҳолда ҳавони алмаштиришга ҳаракат қилинг.

2. Намликни ошириш учун сиз очиқ идишга сув қўйишингиз мумкин. Масалан: балиқлар билан аквариум (биринчидан, у намликни оширади, иккинчидан балиқлар асабни тинчлантиради), декоратив шаршаралар (яна намликни кўпайтиради ва тушаётган сув табиий ҳаво ионлаштирувчисидир).

3. Компьютерни сотиб олгандан сўнг уни ёқиб, шамоллатиладиган хонада бир неча соатга қолдириш тавсия этилади, чунки монитор янги пластмасса қисмлари қиздирилганда жуда кўп зарарли моддалар чиқаради.

Асаб касалликларининг олдини олиш.

1. Компьютерингиз имкон қадар камроқ ишдан чиқишига ва сизни озроқ безовта қилишига ишонч ҳосил қилинг. Масалан: тузилишга оид маълумот, уни топиш осон, сичқончани тез-тез тозалаб туринг.

2. Интернетда саҳифа юкланишини узоқ кутманг, юқори сифатли интернет трафикларга уланишга ҳаракат қилинг (Бу ҳам сизни кўп асабийлашишдан асрайди).

3. Компьютер билан ишлашда иложи борича тез-тез дам олиб туринг, имкон қадар кўпроқ вақтни компьютерда эмас очиқ ҳвода ўтказинг. Ушбу рўйхатни узоқ давом эттирилиши мумкин, аммо натижага эришишингиз керак бўлган асосий нарса шундаки, компьютерда ишлаш сиз учун қулай ва хавфсиз бўлишига алоҳида эътибор қаратишингиз лозим.

Кўриш органлари касалликларининг олдини олиш.

1. Мониторга қўйиладиган талаблар:

2. Монитор кўзлардан камида 60 см масофада бўлиши керак (қўлнинг узунлиги), унинг юқори нуқтаси тўғридан-тўғри қарашдан паст бўлмаслиги керак (олдинга қараб, мониторнинг юқори четини кўришингиз мумкин)

3. Иш жойининг ёритилиши монитор экранда порлашни келтириб чиқармаслиги керак. Шу билан бирга, сиз ишлаётган объектларнинг қолган қисмини аниқ кўриш учун етарли бўлиши керак.

4. Бир вақтнинг ўзида китоб ва монитор билан ишлашда уларнинг баландлиги бир хил бўлиши мақсадга мувофиқ.

5. Монитор экранини тез-тез нам мато билан артиб туринг.

6. Табиийки, имкон қадар тез-тез дам олиб туринг ва кўзларингизни тинч қўйинг (Ҳар соатда 10-15 дақиқа танаффус қилиш тавсия этилади).

Электромагнит нурланишдан ҳимоя.

1. Иложи бўлса, суюқ кристалли монитор сотиб олишга ҳаракат қилинг, чунки унинг нурланиши оддий мониторларидан (катод нурлари трубкаси мониторидан) анча кам.
2. Монитор сотиб олаётганда сертификат мавжудлигига эътибор беришингиз керак.
3. Тизим блоки ва монитор сиздан иложи борича узоқроқ бўлиши керак.
4. Агар сиз фойдаланмаётган бўлсангиз, компьютерни узоқ вақт ёқиб қўйманг.
5. Монитордан чиққан электромагнит нурланиш анча юқори бўлганлиги сабабли, нурланиш деворларга сингиб кетиши учун монитorni бурчакка қўйишга ҳаракат қилинг.
6. Иложи бўлса, компьютерда ишлаш вақтини қисқартиринг ва ишни тез-тез тўхтатиб туринг.

Хулоса.

Юқоридагилардан келиб чиқадикки, компьютерлаштириш дунёсида компьютер билан ишлайдиган одамлар учун хавфсиз муҳитни ташкил этишга қаратилган чора-тадбирларга риоя қилиш керак. Бугунги кунда компьютер технологиялари айниқса жадал ривожланаётганлиги сабабли, турли хил техник ечимлар ва стандартлар ҳам тезда эскиради ва йўқ бўлиб кетади. Кеча муҳим бўлган ва одамлар учун хавфсизлик стандартларига жавоб берадиган нарса, бугунги кунда ушбу стандартлар номукамал бўлиб қолмоқда.

Масалан: экран ва тасвирларнинг милтиллаши ва титраши, вакуум найчалари бўлган дисплейларда ишлаганда ташқи ёритилишдан фарқли ўлароқ кескин пасайиш кузатилади, уларнинг ўрнини энг мос текис плазма, электrolуминесанс ва энг сўнгги суюқ кристалли экранлар эгаллади. Электrolуминесанс экранлар юқори кучланишни талаб қилади.

Турли хил иқтисодий ва социологик ташкилотларнинг прогнозларига кўра, компьютер технологиялари ва телекоммуникациялар узоқ вақт давомида жаҳон саноатининг энг ривожланган тармоқларидан бири бўлиб қолаверади. Шундай қилиб, бу пасайишини кутишнинг ҳожати йўқ, аксинча умумий компьютерлаштириш бугунги кунда бизни кўпроқ эгалламоқда. Ҳеч нарса доимий бўлмаган бундай пойгада тавсиялар бериш ва стандартларни ўрнатиш қийин.

Шунинг учун, компьютерлаштириш сусайгунча, эргономика ва эргономистлар компьютерлар билан ишлайдиган одамлар учун хавфсиз ва

қулай шароитларни ташкил қилиш билан боғлиқ янги муаммоларга дуч келишади. Ҳозирги кунда компьютер ишлаб чиқарадиган кўплаб компаниялар компьютер билан боғлиқ касалликлар муаммоси билан шуғулланмоқдалар. Улар касаллик хавфини камайтириш учун янги воситаларни ишлаб чиқмоқдалар (бундай воситаларга, масалан, ҳозирда тўғридан-тўғри дисплейга ўрнатилган ҳимоя экран киради), Аммо дунёдаги энг эргономик ускуналар ҳам нотўғри ишлатилса, касалликлардан қочишимизга ёрдам бермайди. Эргономик иш жойига оид оддий маслаҳатларга риоя қилган ҳолда, касалликнинг олдини олиш мумкин.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш керакки, компьютер билан ишлашда сиз соғлиғингизни доимий равишда назорат қилиб боришингиз кераклигини ва инсоннинг соғлиғи биринчи навбатда ўзига боғлиқлигини унутмаслигингиз керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шахсий кампютер, видеодисплей терминаллари ва оргтехника ускуналаридан фойдаланишда Санитария қоида ва меъёрлари (СанПиН 0224-07);
2. Интернет материаллари.

